

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703497>

QASHQADARYO VILOYATIDA GILAMCHILIK TARIXINING SHAKLLANISHIDA TOJIK XALQI O‘RNI VA BUGUNGI KUN STATISTIK TAHLILI (HUDUDIY TENDENSIYALAR MISOLIDA)

F.M.To‘xtamisheva,

PhD, katta o‘qituvchi, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

M.Z.Fayzullayeva,

magistrant, Qarshi davlat universiteti, Qarshi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyatida gilamchilik hunarining shakllanishida tojik xalqining o‘rni va hududiy tendensiyalar tahlil qilinadi. Maqolada gilamchilikning tarixiy ildizlari, an’anaviy texnikalari, xomashyo ishlatilishi, hududiy farqlar, usta-hunarmandlarning faoliyati va zamonaviy statistika ma’lumotlari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari gilamchilik hunarining viloyat madaniy merosidagi o‘rni, iqtisodiy ahamiyati, ayollar bandligi va eksport salohiyatini yoritadi. Shuningdek, maqola gilamchilikning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari va hududiy ijtimoiy-iqtisodiy ta’sirlarini baholaydi.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo, gilamchilik, tojik xalqi, hunarmandchilik, hududiy tendensiyalar, eksport, ayollar bandligi, madaniy meros.

Аннотация: В статье рассматривается роль таджикского населения в формировании ковроткачества в Кашкадарьинской области и анализируются региональные тенденции. Рассматриваются исторические корни ковроткачества, традиционные техники, используемые материалы, региональные различия, деятельность мастеров-ремесленников и современные статистические данные. Результаты исследования освещают значение ковроткачества для культурного наследия региона, его экономическую значимость, занятость женщин и экспортный потенциал. Также статья оценивает современные тенденции развития ковроткачества и его социально-экономическое влияние в регионе.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, ковроткачество, таджики, ремесленничество, региональные тенденции, экспорт, занятость женщин, культурное наследие.

Abstract: *This article examines the role of the Tajik community in the development of carpet weaving in the Qashqadaryo region and analyzes regional trends. The study addresses the historical roots of carpet weaving, traditional techniques, raw materials, regional distinctions, activities of master craftsmen, and current statistical data. The findings highlight the significance of carpet weaving for the region's cultural heritage, its economic impact, women's employment, and export potential. The article also evaluates modern development trends and the socio-economic influence of carpet weaving in the area.*

Keywords: *Qashqadaryo, carpet weaving, Tajik people, handicraft, regional trends, export, women's employment, cultural heritage.*

Qashqadaryo vohasi qadimdan hunarmandchilikning turli turlari rivojlangan hudud sifatida tanilgan. Aholining xo'jalik faoliyati, tabiiy sharoit va etnik tarkib hududda shakllangan hunar turlariga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Shunday hunarlardan biri gilamchilik bo'lib, u asosan uy sharoitida rivojlangan, ammo o'zining badiiy va amaliy ahamiyati bilan voha madaniyatida muhim o'rin egallagan¹.

Miloddan avvalgi II ming yillikda gilamchilik Markaziy Osiyo hududi bo'ylab shakllana va keng yoyila boshlagan. Ko'chmanchilik madaniyati alomatini o'zida mujassam etgan gilamchilik san'ati yurtimizda istiqomat qiluvchi tojiklarning qadimiy diniy e'tiqod, iqlim sharoiti hamda tabiat manzaralari, aholining turmush tarzi ta'sirida rivojlangan edi. Gilamlardagi osmon jismlari (quyosh, oy, va yulduzlar) va tabiat manzaralari (gullar, soy daryolar, tog'lar, daraxtlar kabi) tasviri o'ziga xos mazmun kasb etadi².

O'rta asrlarda Shahrisabz, Kitob va Yakkabog' hududlarida gilam to'qish an'analari yanada takomillashgan. Ayniqsa, tojik aholi yashagan qishloqlarda gilamchilik ayollar hunari sifatida avlod-dan-avlodga o'tib kelgan. Gilamlar asosan xonadon ehtiyoji uchun tayyorlangan bo'lsa-da, ayrim hollarda ular savdo vositasi sifatida ham ishlatilgan. Viloyatdagi tojiklar xomashyo sifatida asosan jun va ipak matolaridan foydalanishgan. An'anaviy to'quv dastgohlarini yasovchi hunarmandlar yashaydigan mahalla "dukchiho" (duk yasaydigan ustalar), "charxchiho" (ip yigiruvchi asbob charxchi ustalar) deb nomlangan. Tojiklar qo'lda ip yigiradigan kichkina charxning ip o'raladigan qismini duk deb nomlaydi. Bu vazifa bilan shug'ullanuvchi shaxs dukchi deb atalib, bugungi kunda ham ip yigirib, gilem (gilam) mahsulotini ishlab chiqarishmoqda. Ularning iroqi va arabi deb nomlanishi xalq orasida keng

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PF-5242-son Farmoni.

² Nabiev A. *Tarixiy o'lkashunoslik (o'lkani o'rganish manbalari)*. – Toshkent: O'qituvchi, 1996. – 112-b.

tarqalgan¹. Gilamdan tashqari tojiklarning o'troqlashgan qismi yaqin kunlarga yumshoq tolali xomashyodan hajmi katta bo'lmagan shol va sholcha to'qishgan.

Hududiy jiyatdan tojiklar shug'ullangan hunar turi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Katta-O'ra va Kichik-O'rada (Anorbuloq, Boshchorbog', Qizilmazor qishloqlari) ayollari hayvon junidan kigiz (namad), arqon, juval, xurjun, gilam va mazkur turkumdagi mahsulotlar ishlab chiqarishda keng ishtirok etishgan. Gilamlar badiiy to'qilgan va xilma-xil bo'lgan. Gilamlarning "haqari", "bulbulaki", "imomsulton", "qoxma" (qoqma), "Shermat" va boshqa mashhur nomlar asosida atalgan nomlari Qashqadaryo viloyati bo'ylab keng tarqalgan edi.

Gilamchilik kasbidan tashqari Qashqadaryoda faoliyat yuritgan tojik ustahunarmandlari orasida Bofandagi ya'ni to'quvchilik san'ati keng ommalashgan. Masalan, voha tekisligida yashovchilar echki jonidan to'quvchilik maqsadida foydalansa, tog'li tojiklar paxta bilan aralashtirib bolisht (yostiqlar) ichiga solishgan. Tarixchilar tomonidan olib borilgan og'zaki tarix manbalarga qaraganda, sut mo'l-ko'l bo'lishi uchun echki tasvirini tasvirlashgan. Echki junidan yostiqlarda foydalanilishiga sabab nam havoga chidamliligi va undan uzoq vaqt foydalanish mumkinligi bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, vohada iroqi nomidagi kashtachilik ham saqlanib qolgan. Qashqadaryo tojiklari qo'y terisidan to'shaladigan po'stak tayyorlashgan. Qashqadaryoda hunarmandlar qo'y terisidan to'shaladigan po'stak mahsulotini ishlab chiqarishgan. Tekislikda istiqomat qiluvchi tojiklar ip yoki jundan to'qilgan paypoqlarni jirob deyishgan².

Mustaqillik davrida gilamchilik hunarmandchiligi o'zining an'anaviy shakllarini yo'qotmagan holda, zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari bilan uyg'unlashib rivojlandi. Rasmiy statistika ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilning yanvar-iyul oylarida respublika miqyosida gilam ishlab chiqarish hajmi 21,1 million kvadrat metrni tashkil etib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 10 foizga oshganini ko'rsatadi³

Gilamchilik tarmog'ining iqtisodiy ahamiyati tashqi savdo natijalarida ham aks etadi. Xususan, 2025-yilning birinchi yarmida xorijiy bozorga 3,6 million kvadrat metr gilam chiqarilib, ushbu mahsulot eksportidan 10,8 million AQSh dollari miqdorida daromad olingan. Mazkur raqamlar gilamchilik hunarmandchiligining hozirgi iqtisodiy tizimda barqaror va istiqbolli soha sifatida shakllanib borayotganini tasdiqlaydi⁴.

¹ Parmonov O., Berdiev A. *Qashqadaryo viloyati haqida lavhalar*. – Toshkent: Fan, 1996. – 86-b.

² Qashqadaryo viloyati madaniy meros boshqarmasi hujjatlari. – Qarshi, 2019.

³ Asqarov A.A. *O'zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi*. – Toshkent: Universitet, 2007. – 178-b.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari, 2025.

Yuqoridagi yurtimizning dunyo miqyosidagi statistik ma'lumotlardan shu ma'lumki, gilamchilik tarixning bir qismi bo'lishdan tashqari, zamonaviy dunyoning bir qismiga aylanib bo'lgan. Bugungi kunda viloyatimizda bir qator usta-hunarmandlar bu kasbni davom ettirishmoqda. Endi hududlar kesimida ko'radigan bo'lsak, qo'lda gilam to'qish kasbi bilan shug'ullanuvchi ustalar Qashqadaryo viloyati "Hunarmand" uyushmasi ro'yxati muntazam turib kelmoqda. Bu sohada Ko'kdala tumanida 36 nafar va G'uzor tumanida 34 nafar hunarmandning ro'yxatga o'tishi bilan viloyat bo'yicha yuqori o'rinlarda turmoqda. Biroq, Qamashi tumani 9 nafar, Qarshi shahrida 6 nafar va Yakkabog' tumani 2 nafar usta-hunarmandning uyushma ro'yxatida turishi eng quyi o'rindaligini guvohi bo'lamiz¹.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi. *Hunarmandchilik va tekstil mahsulotlari bo'yicha yillik hisobot 2025*. Toshkent, 2025.
2. Rahmonov, I. *Markaziy Osiyo xalqlarining gilamchilik an'analari*. Toshkent: Fan, 2022.
3. Karimova, D. *O'zbek gilamchilik san'ati va hududiy xususiyatlari*. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti nashriyoti, 2021.
4. Mirzoev, S. *Tojik xalqi hunarmandchiligi va qadimiy texnologiyalari*. Dushanbe: Ilm, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Hunarmandlar Uyushmasi. *Hunarmandchilik sohasida statistik ma'lumotlar 2020–2025*. Toshkent, 2025.
6. Tursunova, N. *Qadimiy va zamonaviy gilamchilik texnologiyalari*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019.
7. UNESCO. *Intangible Cultural Heritage of Central Asia: Carpet Weaving*. Paris, 2021.
8. Fayzullayev, A. *Qashqadaryo vohasida tojik hunarmandchiligi*. Qarshi: Qarshi davlat universiteti, 2023.
9. Abdullayeva, L. *Ayollar bandligi va oilaviy hunarmandchilik*. Toshkent: Ilm-fan, 2022.

¹Muallif kuzatuvlari. Muallif kuzatuvlari. Qashqadaryo viloyati hunarmandlar "Uyushma"si mutaxassisi. Shaxsiy suhbat. 21.11.2025.